

MEDICAL SCIENCES

ГЕТЕРОЗИГОТНА МУТАЦІЯ В ГЕНІ ІНСУЛІНУ (*INS*), ЩО ВИКЛИКАЄ АВТОСОМНО-РЕЦЕСИВНИЙ НЕОНАТАЛЬНИЙ ДІАБЕТ

Ризничук М.О.

к.мед.н.,

доцент, Буковинський державний медичний університет,

Чернівці, Україна

Крецу Т.М.

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

Дмитрук В.П.

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

Костів М.І.

ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня»

HETEROZYGOUS MUTATION IN THE INSULIN (*INS*) GENE CAUSING AUTOSOMIC RECESSIVE NEONATAL DIABETES

Ryznychuk M.,

PhD, assistant professor,

Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Kretsu T.,

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Dmitruk V.,

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Ariychuk N.,

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Kostiv M.

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital

Анотація

Гетерозиготні місенс-мутації в гені *INS* викликають перманентний неонатальний цукровий діабет, попереджаючи нормальне формування структури проінсуліну, а в подальшому, і інсуліну.

Гетерозиготні автосомно-домінантні мутації гена інсуліну є другою найбільш поширеною причиною перманентного неонатального діабету (після мутацій у каналі К-АТР).

У даній статті дано огляд літератури та представлений клінічний випадок перманентного неонатального цукрового діабету з мутацією гена *INS*.

Abstract

Heterozygous missense mutations in the *INS* gene cause permanent neonatal diabetes, preventing the normal formation of the proinsulin structure, and subsequently, insulin.

Heterozygous autosomal dominant mutations of the insulin gene are the second most common cause of permanent neonatal diabetes (after mutations in the K-ATP channel).

This article reviews the literature and presents a clinical case of permanent neonatal diabetes with a mutation in the *INS* gene.

Ключові слова: перманентний цукровий діабет, мутація гена *INS*.

Keywords: permanent diabetes, *INS* gene mutation.

Вступ. Неонатальний цукровий діабет це синдром гіперглікемії, який триває понад два тижні і виникає впродовж перших 6 місяців життя [7]. Існують два основні клінічні типи неонатального діабету, а саме: перманентний (постійний) неонатальний діабет і транзиторний неонатальний діабет [11]. Мутація гена інсуліну (*INS*) є рідкісною причиною перманентного неонатального діабету та діабету зрілого віку в молодих (MODY10) [1]. Гетерозиготні місенс-мутації в гені *INS* викликають перманентний неонатальний цукровий діабет, попереджаючи нормальне формування структури проінсуліну, що, в свою чергу, призводить до загибелі

бета-клітин [9]. Дані мутації можуть викликати діабет за рахунок зниження біосинтезу інсуліну внаслідок різних механізмів, включаючи делецію гена, відсутність передачі сигналів ініціації, трансляції, зміни стабільності мРНК внаслідок порушення сигналу поліаденілування [4].

Уперше про мутації в гені *INS*, як причину неонатального діабету, повідомили Støy et al. у 2007 році [11]. З того часу повідомлено про більш ніж 50 гомозиготних та гетерозиготних мутацій в гені *INS*, які спричиняють різні патологічні стани, включаючи перманентний неонатальний діабет, неонатальний транзиторний діабет і MODY10 [8,10].

У даній статті описана дитина з гетерозиготною мутацією в гені *INS*, яка викликала неонатальний діабет, і діагностика та лікування цього рідкісного випадку.

Серед постійних причин неонатального цукрового діабету найпоширенішими генетичними дефектами є мутації в *ABCC8* і *KCNJ11*, які кодують SUR1 і KIR6, дві субодиниці АТФ-чутливого калієвого (К-АТФ) каналу відповідно. Гетерозиготні автосомно-домінантні мутації гена інсуліну (*INS*) є другою найбільш поширеною причиною перманентного неонатального діабету (після мутацій у каналі К-АТФ) [11, 12].

Діагноз неонатального цукрового діабету має бути чітко верифікований, оскільки в деяких випадках пацієнти краще реагують на пероральні препарати сульфонілсечовини (крім мутації в гені *INS*) [11].

Клінічний випадок

Хлопчик В., від I вагітності, I пологів (10.2021 р.). Народився із вагою 2800 г та довжиною тіла – 48 см. Сімейний анамнез не обтяжений. У перші два

місяці набирив по 900 г за місяць. На третьому місяці життя почав втрачати вагу при задовільній лактації у матері. Погіршення стану мати відмічає з початку третього місяця життя, коли підвищилася температура тіла, збільшилася частота дихання (40 за хв), погіршився загальний стан, з'явився малопродуктивний кашель. Дитина була госпіталізована в обласну дитячу лікарню з підозрою на пневмонію. Проведено загально клінічні аналізи та взято біохімію крові. У загальному аналізі крові знайдено лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво, пришвидшення ШОС. Загальний аналіз сечі та копрограм – змін не виявлено. При біохімії крові виявлено гіперглікемію 15-18 ммоль/л. У сечі виявлено кетонурію (++) . Призначено антибіотикотерапію, інсулінотерапію та регідраційну терапію.

Рівень глікозильованого Hb- 7,9%.

Рівень С пептиду -0,5 нд/мл (1-3 нд/мл).

Проведено генетичне тестування для виключення неонатального діабету (25.10.2023 р.) на мутації генів *KCNJ11*, *ABCC8* та *INS*.

Знайдено патологічну мутацію в гені *INS* (табл. 1).

Таблиця 1

Результат генетичного тестування

Ген	Зигота	HGVS опис	Локалізація GRCh37 (hg19)	Мутація
INS	Гетерозигота	NM_001185098.1:c.188-31G>A	Chr11:g2181258	Патогене-тична

Дитина є гетерозиготою по місенс мутації *INS* NM_001185098.1:c.188-31G>A

Проведене лікування: грудне вигодовування, боліс-базисна інсулінотерапія актрапідом і протафаном 2 Од/добу (5 кг), галстена ½ краплі x 3 рази на день.

Обговорення.

Моногенний діабет відноситься до рідкісних форм цукрового діабету та трапляється від 1 до 6% випадків у дітей із хронічними гіперглікеміями [5].

Діагноз істинного цукрового діабету типу 1 у перші 6 місяців життя виставляється рідко, і всі пацієнти, які мають ознаки даного захворювання повинні пройти генетичне тестування на наявність перманентного цукрового діабету. Якщо результат тестування буде негативний, лише тоді виставляється діагноз цукрового діабету типу 1.

Ген *INS* розташований на 11 хромосомі у ділянці 11p15.5. Він кодує інсулін. Його мутації призводять до формування неправильної третинної або четвертинної структури молекули інсуліну, яка захоплюється бета-клітинами але призводить до їх апоптозу [12].

У 2007 році Støy та ін. повідомили про десять різних мутацій у гені *INS* у 16 пробандів з перманентним цукровим діабетом, включаючи двох пацієнтів з гетерозиготними мутаціями. Støy та співавт. також повідомили, що середній вік постановки діагнозу у цих пацієнтів становив 9 тижнів, і у 15 із 16 пацієнтів діагноз був поставлений у перші шість місяців життя. Рівень пептиду С у цих хворих був вкрай низьким або невизначався. Крім того, ме-

діана HbA1C у цих дітей становила 7,9%. Вони також повідомили, що у пацієнтів виявляли діабетичний кетоацидоз або виражену гіперглікемію [11].

У 2017 році було опубліковано серію випадків із північної Індії, в якій нараховувалося одинадцять немовлят з неонатальним діабетом, у двох з яких були мутації гена *INS*. Автори зазначили, що мутації гена *INS* були спорадичними та гетерозиготними [6].

В іншій серії випадків, опублікованій того ж року Ganesh і ін., описано десять пацієнтів з неонатальним діабетом. У даному дослідженні також було двоє дітей, із мутаціями в гені *INS*. Перший народився внаслідок кровноспорідненого шлюбу, діагноз поставлений на 45-й день життя. У нього була гетерозиготна місенс-мутація гена *INS* в екзоні 3. Другому пацієнтову діагноз був виставлений на 90-й день життя і він мав ознаки діабетичного кетоацидозу. У нього була гомозиготна мутація у промоторній ділянці гена *INS*, а мати цього пацієнта була носієм мутації [3].

Мозаїцизм – це наявність в однієї людини клітинних ліній більше одного типу. Описано випадок мозаїцизму в гені *INS* у батька, що призвело до перманентного неонатального діабету в частини його потомків. Описано китайську родину, де захворіли двоє з чотирьох братів і сестер, у яких виявлено гетерозиготна місенс-мутація в кодоні 109 в екзоні 3. Це призвело до заміни амінокислоти на тирозин цистеїн в положенні А 20 А-ланцюга. Діагноз був виставлений у віці трьох та семи місяців відповідно. Батько мав мутаційне навантаження 36,5%. Жоден інший член сім'ї не мав мутацій [12].

Також в літературних джерелах описано два випадки батьківського мозаїцизму в гені *GATA6*, що призвело до агенезії підшлункової залози з постійним неонатальним діабетом [2,13].

Висновок

При діагностиці цукрового діабету у перші шість місяців життя необхідно запідозрити перманентний цукровий діабет і провести генетичне обстеження на мутації генів *KCNJ11*, *ABCC8*, *INS*, *GCK*.

Список літератури

1. Boesgaard TW, Pruhova S, Andersson EA, Cinek O, Obermannova B, Lauenborg J, Damm P. et al. Further evidence that mutations in *INS* can be a rare cause of Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY). *BMC Med Genet.* 2010; 11: 42. doi: 10.1186/1471-2350-11-42
2. De Franco E, Shaw-Smith C, Flanagan SE, Shepherd MH. International NDM Consortium; Hattersley AT, Ellard S. *GATA6* mutations cause a broad phenotypic spectrum of diabetes from pancreatic agenesis to adult-onset diabetes without exocrine insufficiency. *Diabetes.* 2013; 62(3): 993-7. doi: 10.2337/db12-0885
3. Ganesh R, Suresh N, Vasanthi T, Ravikumar KG. Neonatal Diabetes: A Case Series. *Indian Pediatr.* 2017; 54(1):33-36. doi: 10.1007/s13312-017-0993-6
4. Garin I, Edghill EL, Akerman I, Rubio-Cabezas O, Rica I, Locke JM, Maestro MA, et al. Recessive mutations in the *INS* gene result in neonatal diabetes through reduced insulin biosynthesis. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2010; 107(7): 3105-10. doi: 10.1073/pnas.0910533107
5. Hattersley AT, Greeley SAW, Polak M, Rubio-Cabezas O, Njølstad PR, Mlynarski W, Castano L, et al. *ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: The diagnosis and management of monogenic diabetes in children and adolescents.* *Pediatr Diabetes.* 2018; 19 Suppl 27: 47-63. doi: 10.1111/pedi.12772
6. Jain V, Satapathy A, Yadav J, Sharma R, Radha V, Mohan V, De Franco E, Ellard S. Clinical and Molecular Characterization of Children with Neonatal Diabetes Mellitus at a Tertiary Care Center in Northern

India. *Indian Pediatr.* 2017; 54(6): 467-471. doi: 10.1007/s13312-017-1049-7

7. Meur G, Simon A, Harun N, Virally M, Dechaume A, Bonnefond A, Fetita S. et al. Insulin gene mutations resulting in early-onset diabetes: marked differences in clinical presentation, metabolic status, and pathogenic effect through endoplasmic reticulum retention. *Diabetes.* 2010; 59(3): 653-61. doi: 10.2337/db09-1091

8. Piccini B, Artuso R, Lenzi L, Guasti M, Braccisi G, Barni F, Casalini E, et al. Clinical and molecular characterization of a novel *INS* mutation identified in patients with MODY phenotype. *Eur J Med Genet.* 2016; 59(11): 590-595. doi: 10.1016/j.ejmg.2016.09.016

9. Polak M, Dechaume A, Cavé H, Nimri R, Crosnier H, Sulmont V, de Kerdanet M, et al. Heterozygous missense mutations in the insulin gene are linked to permanent diabetes appearing in the neonatal period or in early infancy: a report from the French ND (Neonatal Diabetes) Study Group. *Diabetes.* 2008; 57(4): 1115-9. doi: 10.2337/db07-1358

10. Shaikh AA, Shirah B, Alzelaye S. A homozygous mutation in the insulin gene (*INS*) causing autosomal recessive neonatal diabetes in Saudi families. *Ann Pediatr Endocrinol Metab.* 2020; 25(1): 42-45. doi: 10.6065/apem.2020.25.1.42

11. Støy J, Edghill EL, Flanagan SE, Ye H, Paz VP, Pluzhnikov A, Below JE, et al. Neonatal Diabetes International Collaborative Group. Insulin gene mutations as a cause of permanent neonatal diabetes. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2007; 104(38): 15040-4. doi: 10.1073/pnas.0707291104

12. Vyas V, K D, Singh K. A Case of Neonatal Diabetes Mellitus Due to *INS* Gene Mutation with Maternal Mosaicism and Atypical Presentation. *J Pediatr Genet.* 2021; 10(2): 156-158. doi: 10.1055/s-0040-1710341 10

13. Yau D, De Franco E, Flanagan SE, Ellard S, Blumenkrantz M, Mitchell JJ. Case report: maternal mosaicism resulting in inheritance of a novel *GATA6* mutation causing pancreatic agenesis and neonatal diabetes mellitus. *Diagn Pathol.* 2017; 12(1): 1. doi: 10.1186/s13000-016-0592-1